

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 7, Oktober 2023, Halaman 158-163
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10058693)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10058693>

Pendampingan Pengelolaan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 Hijriyah di Universitas W.R. Supratman Surabaya

**Wiwik Prihartanti¹, Agus Rahmanto², Mahardani Febrihapsari³, Ahmad Gamal⁴
dan Desak Gede Suasridewi⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas W.R. Supratman Surabaya, Jl. AR Hakim No 14 Surabaya

*Email korespondensi: lppm.01.unipra@gmail.com

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan pada pengelolaan pelaksanaan hari raya Idul Adha terutama pengelolaan pelaksanaan pemotongan hewan qurban mulai dari pengadaan hewan qurban, pemotongan dan pembagian daging hewan qurban. Metode pelaksanaannya melalui rapat antara yayasan, karyawan dan dosen untuk pembentukan panitia, penyusunan agenda, dan pengusulan petugas pada pelaksanaan hari raya Idul Adha. Pelaksanaan pendampingan dengan ikut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban dan pembagian daging kepada masyarakat sekitar kampus. Kegiatan pengabdian diakhiri dengan monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan maka pelaksanaan kegiatan hari raya idul Adha mulai dari pengadaan hewan kurban, penyembelihan hewan qurban dan menguliti hewan dilakukan oleh ahlinya, pencincangan dan penimbangan daging dilakukan proporsional dengan melibatkan karyawan dan dosen. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan pada pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pendistribusian daging hewan qurban dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kata kunci: *Pendampingan, manajemen, perayaan hari Idul Adha*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Umat Islam selain menjalankan sholat lima waktu yang merupakan bagian dari rukun Islam juga melaksanakan haji bagi yang mampu. Dalam ibadah haji ada bagian yang merupakan kesatuan yaitu menyembelih hewan kurban. Hewan kurban merupakan simbol hari raya idul Adha. Dimana pada pelaksanaan Idul Adha selalu atau tidak lepas dari hewan kurban yang dapat berupa Sapi maupun kambing. Universitas W.R Supratman yang merupakan bagian dari beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Timur tepatnya di JL Arief Rahman Hakim No 14 Surabaya juga ambil bagian dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha. Pada tahun ini tepatnya pada tanggal 29 Juni 2023 merupakan hari Raya Idul Adha namun pelaksanaan penyembelihan kurban dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 atau 1444 H.

Salah satu yang menjadi konsen pengabdian ini adalah perayaan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriyah. Pengelolaan kegiatan hari raya Idul Adha perlu dilakukan mengingat kegiatan ini melibatkan civitas akademika baik karyawan, dosen maupun yayasan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan pendampingan pengabdian masyarakat pada perayaan hari Raya Idul Adha 1444 H dengan menitikberatkan pada pemotongan hewan qurban dan pendistribusiannya. Tidak jarang permasalahan

ketidakcukupan antara penerima daging hewan qurban dengan ketersediaan daging qurban, jangkauan pendistribusian daging qurban yang terkadang tumpang tindih dalam artian ada masyarakat yang mendapatkan daging qurban dobel atau bahkan tidak menerima daging qurban. Kondisi tersebut membuat adanya hambatan dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban.

Penelitian ini mengacu pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Utami, Kristianto, & Sasongko (2021) dimana dalam pengabdianya melakukan pendampingan pada administrasi masjid, tata cara penyembelihan qurban, pendistribusian, dan pembuatan laporan. Artinya pendampingan tersebut lebih menitikberatkan pada pendampingan administrasi masjidnya. Hasilnya bahwa pelaksanaan manajemen masjid berjalan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya koordinasi antar panitia, dan kurangnya standar operasional prosedur kegiatan dan menjadi rekomendasi bagi pengabdian selanjutnya. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Abdullah, Nugraha, Masitoh, Sutiyo, & Astutik (2020) yang melakukan pengabdian dengan ceramah, lecturing, dan evidence based learning. Dimana hasil dari pengabdian yang dilakukan diantaranya adalah dengan pengabdian pada ibadah qurban dapat meneladani syariat Nabi Ibrahim, menumbuhkan kesadaran dan kecintaan antara sesama hamba Allah, dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Pengabdian selanjutnya dilakukan oleh Suawa, Inriani, Noerhayati, Widayati, & Rumetor (2022) yang melakukan pendampingan pada proses penyembelihan hewan qurban. Pada pengabdian ini yang menjadi fokus adalah memastikan hewan qurban yang akan diqurbankan dalam keadaan yang layak, sehat, dan baik untuk disembelih.).

Pengabdian lain yang menjadi acuan pengabdian ini yang dilakukan oleh Abdullah, Nugraha, Masitoh, Sutiyo, & Astutik (2020) yang melakukan pengabdian dengan ceramah, lecturing, dan evidence based learning. Dimana hasil dari pengabdian yang dilakukan diantaranya adalah dengan pengabdian pada ibadah qurban dapat meneladani syariat Nabi Ibrahim, menumbuhkan kesadaran dan kecintaan antara sesama hamba Allah, dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Pengabdian selanjutnya dilakukan oleh Suawa, Inriani, Noerhayati, Widayati, & Rumetor (2022) yang melakukan pendampingan pada proses penyembelihan hewan qurban. Yang menjadi fokus pengabdianya adalah memastikan hewan qurban yang akan diqurbankan dalam keadaan yang layak, sehat, dan baik untuk disembelih. Hasilnya yaitu dari 22 hewan qurban yang dilakukan pemeriksaan terdapat 4 hewan qurban yang terinfeksi cacing pada organ hatinya. Keempat hati hewan qurban tersebut dimusnahkan sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun daging dari 22 hewan qurban tersebut dalam keadaan baik dan bisa untuk dikonsumsi. Berpijak dari beberapa pengabdian di atas, maka pengabdian di Kampus Universitas W.R. Supratman Surabaya diharapkan dapat menjadi pedoman yang berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan perayaan hari-hari besar Islam terutama pada pelaksanaan hari raya Idul Adha dengan fokus pada pemotongan hewan qurban yang meliputi pengadaan, penyembelihan, pemotongan, dan pendistribusian. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan pada pengelolaan pelaksanaan hari raya Idul Adha dengan memfokuskan pada pengadaan hewan qurban, pemotongan hewan qurban, serta distribusi daging hewan qurban secara benar dan tepat sasaran.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan metode pendampingan seperti yang dilakukan oleh Syahputra, Unafti, Syarifah, & Habibi (2021), dimana orang yang melakukan pengabdian terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengabdian ini dilakukan oleh beberapa dosen Universitas W.R. Supratman yang berkolaborasi dengan karyawan dan mahasiswa. Adapun lokasi pengabdian yaitu kampus

Universitas W.R. Supratman Surabaya yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 jam 09.00 hingga selesai.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sarung tangan, pisau, stetoskop, termometer, handphone, dan lembar kusioner.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

a) Persiapan

Persiapan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari beberapa hewan qurban yang meliputi 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing diserahkan dari Yayasan dan rector menyerahkan hewan qurban tersebut ke panitia dan selanjutnya diserahkan ke petugas pemotong hewan qurban.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan fisik hewan qurban dimana hewan-hewan qurban dicek fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa kondisi fisiologis hewan kurban seperti kondisi fisik sehat dan tidak cacat serta umur yang cukup sesuai syariat Islam. Tindakan ini sebagai salah satu syarat utama hewan kurban yaitu sehat dan daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Apritya et al. 2021).

c) Monitoring

Pada kegiatan pengabdian tersebut juga dilakukan monitoring dan evaluasi dimana dilakukan di kampus Universitas W.R. Supratman Surabaya baik saat kegiatan berlangsung maupun sesudah kegiatan berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan demi perbaikan pada pelaksanaan pendampingan Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban di masa-masa yang akan datang.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK (12pt)

Pengelolaan Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban juga tidak kalah penting untuk dikelola dengan baik sehingga permasalahan ketidakcukupan dengan ketersediaan daging qurban, jangkauan pendistribusian daging qurban yang terkadang tumpang tindih dalam artian ada masyarakat yang mendapatkan daging qurban dobel, job description antara panitia yang tidak sesuai dapat dihindari pada saat penyembelihan hewan qurban. Penyembelihan hewan qurban yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 30 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di halaman kampus Universitas W.R. Supratman. Hal ini dikarenakan kampus tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023.

a. Panitia Qurban

Pembentukan panitia qurban dilaksanakan melalui rapat yang dihadiri Rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2 dan kepala keuangan serta jamaah musholla Annur Universitas W.R Supratman meliputi karyawan dan dosen. Panitia telah mengedarkan sumbangan kepada seluruh karyawan dan dosen sehingga dapat mengumpulkan serta sumbangan dari yayasan Perbangdin sehingga diperoleh 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sapi diperuntukkan untuk 7 orang dan kambing satu ekor untuk satu orang. Sedangkan rencana tahun depan dengan koordinasi dengan bagian keuangan karyawan maupun dosen dapat mengajukan pemotongan gaji tiap bulan sehingga diperoleh terkumpul sebesar Rp 2.500.000 per orang jika mau kurban sapi.

b. Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban

Rangkaian pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dimulai pada hari Jum'at pada tanggal 30 Juni 2023 jam 09.00 WIB dimulai dengan penyembelihan sapi dan dilanjutkan dengan beberapa kambing. Mengingat petugas yang menyembelih sudah profesional maka hanya memerlukan beberapa menit dan cepat. Sehingga kegiatan lanjutan

dengan menguliti dan mencincang daging qurban yang dibantu oleh panitia karyawan dan dosen. Kegiatan pencincangan daging qurban, seperti pada Gambar 1, 2 dan 3.

Gambar 1. Kegiatan pencingan daging qurban

Gambar 2. Kegiatan pencingan daging qurban

Gambar 3. Kegiatan pencingan daging qurban

c. Pendistribusian Daging Qurban

Pendistribusian daging qurban dilakukan oleh panitia setelah proses pemotongan dan penimbangan selesai dilakukan. Penimbangan tiap kantong plastik berisi daging sapi dan daging keambing masing-masing @ 0,5 kg. Pendistribusian daging qurban dilakukan dengan mula-mula mendata masyarakat di sekitar kampus yang akan menerima daging qurban dan karyawan dan dosen juga berhak mendapat daging hewan qurban. Setelah data disiapkan maka daging qurban disesuaikan dengan jumlah daging yang dihasilkan. Adapun sebaran pendistribusian daging qurban dengan melibatkan beberapa karyawan dan dosen. Tentunya dengan keterbatasan jumlah hewan qurban, maka panitia tidak dapat menjangkau keseluruhan masyarakat. Untuk mengefektifkan pendistribusian daging qurban, maka panitia mengantarkan langsung daging qurban ke rumah masing-masing penerima daging qurban sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas.

2. Evaluasi Pelaksanaan

Pada pelaksanaan pendampingan pengabdian dengan mengacu pada manajemen yang memiliki fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pelaksanaan dilakukan, maka selanjutnya melakukan fungsi evaluasi. Dimana evaluasi penting untuk dilaksanakan sebagaimana pengabdian yang dilakukan oleh Salim, Masyitha, Akmal, Rahmi, & Ferasyi (2021) yang memonitoring pemotongan hewan Qurban di Banda Aceh. Jadi dalam pendampingan pengelolaan pelaksanaan hari raya Idul Adha di Kampus Universitas W.R. Supratman Surabaya yang berlangsung selama satu hari dijumpai proses pelaksanaan yang aman dan tertib. Adapun evaluasi dari pendampingan hanya sebatas pada pembagian kerja yang terkadang tidak sesuai karena keadaan yang berjalan mencair dengan pertimbangan efektif dan efisien. Setelah penyembelihan hewan qurban, maka dilanjutkan oleh panitia yang lain untuk menguliti hewan qurban dan mencincang daging qurban. Proses mencincang hewan qurban seperti dalam gambar 1 berikut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pendampingan pengelolaan pelaksanaan Idul Adha 1444 bertepatan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 yang dilaksanakan di Kampus Universitas W.R. Supratman Surabaya telah berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengabdian. Dengan adanya pendampingan ini pelaksanaan penyembelihan hewan qurban, penyembelihan dilakukan oleh satu orang, menguliti hewan dilakukan dengan tertib, pencincangan dan penimbangan daging dilakukan proporsional, serta pendistribusian daging qurban dilakukan dengan tertib, merata dan tepat sasaran. Walaupun masih terdapat kekurangan yang dijumpai seperti panitia yang bekerja secara tidak sadar mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, namun kekurangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Kekurangan tersebut juga menjadi rekomendasi tindak lanjut dari pengabdian ini untuk pengabdian-pengabdian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas W.R. Supratman dan Yayasan Perbangdin, Wakil rektor 1 dan Wakil Rektor 2 serta para dosen dan karyawan atas dukungan dan kepercayaannya kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada semua dekan dan kaprodi yang ada di Universitas W.R. Supratman Surabaya.

Referensi

- Abdullah, A., Nugraha, W., Masitoh, F., Sutiyo, S., & Astutik, R. (2020). Keselamatan Diri dalam Qurban Idul Adha 1441 H sebagai Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, 1(1), 48–61.
- Salim, M. N., Masyitha, D., Akmal, M., Rahmi, E., & Ferasyi, T. R. (2021). Pelaksanaan Monitoring Pemotongan Hewan Qurban Tahun 2021 di Dusun Timur Kopelma Darussalam Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 1(3), 133–138
- Suawa, E. K., Inriani, N., Noerhayati, D., Widayati, I., & Rumetor, S. D. (2022). Pendampingan Proses Penyembelihan Hewan Qurban Pada Idul Adha 1442 di Kabupaten Manokwari. *IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 72–78.
- Suryawati, E. (2021). Pemberdayaan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam. *Al-Rabwah*, 15(02), 60–69.
- Syahputra, I., Unafti, A., Syarifah, D. P., & Habibi, M. (2021). Kuliah Kerja Nyata Kelompok 6 Tim 4 Pendampingan Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Di Masjid An-Ni'mah Pondok Labu, Jakarta Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Utami, S. S., Kristianto, D., & Sasongko, R. M. (2021). Manajemen Masjid: Pengelolaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1442 h Masjid KH. Akhmad Dahlan Sidomulyo - Makamhaji Kartasura. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR"*, 1(01), 6–13.
- Utami, S. S., Kristianto, D., & Sasongko, R. M. (2021). Manajemen Masjid: Pengelolaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1442 h Masjid KH. Akhmad Dahlan Sidomulyo Makamhaji Kartasura. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR"*, 1(01), 6–13